

УДК 373.5.016:512.12/.13

Сіра Ірина

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0001-8891-578X>

Чорній Єлизавета

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

ВИВЧЕННЯ СТЕПЕНЕВОЇ ФУНКЦІЇ У КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Анотація. У статті розглянуто особливості вивчення степеневі функції в курсі алгебри і початків аналізу в старшій школі. Проаналізовано психолого-педагогічні засади засвоєння понять «функція» та «степенева функція», висвітлено методичні підходи до формулювання глибокого розуміння властивостей функцій та їх графіків. Акцентовано увагу на типових труднощах учнів, методах їх подолання, а також на ролі компетентнісного та діяльнісного підходів у процесі навчання. Визначено шляхи вдосконалення викладання теми через використання інтерактивних, графічних і дослідницьких методів.

Ключові слова: степенева функція; алгебра; початки аналізу; методика навчання; компетентнісний підхід.

Постановка проблеми. Поняття функції в шкільному курсі математики є центральним. Воно забезпечує перехід від обчислювальної до аналітичної діяльності, розвиває вміння описувати явища навколишнього світу за допомогою математичних моделей. Вивчення функцій, зокрема степеневих, дає змогу учням зрозуміти закономірності змін між величинами, усвідомити зв'язок між алгебраїчним виразом, його зображенням і реальним змістом. Проте, як свідчить педагогічна практика, процес засвоєння цього матеріалу супроводжується рядом методичних і пізнавальних труднощів.

По-перше, учні часто сприймають степеневу функцію як окрему тему, не пов'язану з раніше вивченими видами функцій (лінійною, квадратичною, оберненою пропорційністю тощо). Відсутність системного бачення функціональної лінії призводить

до фрагментарного розуміння матеріалу. По-друге, значна частина школярів має труднощі в графічному мисленні – вони не усвідомлюють, як зміна показника степеня впливає на форму графіка та його властивості. По-третє, при переході від цілих до дробових і від'ємних показників, з'являються нові абстрактні поняття (область визначення, парність та монотонність), які складно засвоюються без належної наочності та практичного підкріплення.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питання методики викладання функцій досліджували багато українських та зарубіжних науковців. У працях З. Слєпкань розкрито дидактичні засади навчання математики в середній школі, зокрема принципи систематичності, наочності та свідомості засвоєння знань [4]. С. Скворцова підкреслює важливість поетапного формування функціональних уявлень через діяльнісний підхід [5]. У роботах М. Бурди та Н. Тарасенкової наголошується на компетентнісному підході вивченні алгебри, що сприяє формуванню здатності учнів застосувати математичні знання у практичних ситуаціях [6]. О. Мартинюк розглядає питання формування цілісної лінії понять про функції в курсі алгебри і початків аналізу, тоді як Л. Савченко визначає типові труднощі при вивченні степеневі функції та пропонує шляхи їх подолання [7].

Мета статті. Метою є аналіз змісту, структури та методичних підходів до вивчення степеневі функції в курсі алгебри і початків аналізу, а також визначення шляхів підвищення ефективності навчального процесу через реалізацію компетентнісного підходу.

Основний зміст дослідження. Вивчення степеневі функції у шкільному курсі математики здійснюється після засвоєння поняття функцій та лінійних, квадратних, обернених пропорційностей. Основною метою теми є формування в учнів уміння встановлювати взаємозв'язки між значеннями змінних, досліджувати властивості функції, будувати графіки та розв'язувати задачі.

Згідно з програмами з математики для 10-11 класів [1; 2; 3], учні повинні засвоїти поняття степеневі функції $y = x^n$, де показник n може бути як цілим, так і дробовим числом, визначити її область визначення, парність, монотонність, знак, а також уміти будувати графік. Важливою методичною умовою є забезпечення

зв'язку між новим і раніше вивченим матеріалом. Наприклад, функції $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{x}$ доцільно розглядати як окремі випадки степеневі функції. Такий підхід сприяє узагальненню знань і формуванню системного бачення.

Типові труднощі учнів, за даними досліджень Л. Савченко, пов'язані з:

- неправильним розумінням області визначення при дробових або від'ємних показниках степеня;
- помилками при побудові графіків функцій з від'ємними показниками;
- відсутністю вміння порівнювати властивості різних функцій одного типу [7].

Для подолання цих труднощів ефективними є такі методичні прийоми:

- Використання графічних моделей та цифрових ресурсів (наприклад GeoGebra) для наочного демонстрування змін графіка при зміні показника степеню.
- Порівняльний аналіз властивостей функцій при різних значеннях n .
- Розв'язування дослідницьких задач: учні формулюють гіпотези про поведінку функцій та перевіряють їх експериментально.

Використання компетентнісного підходу передбачає залучення учнів до активної пізнавальної діяльності, формування навичок аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів. Інтеграція з цифровими технологіями дає можливість зробити процес навчання більш динамічним.

Висновки. Вивчення степеневі функції відіграє ключову роль у розвитку математичної грамотності старшокласників. Ефективне викладання, яке включає структуроване представлення матеріалу, поєднання теорії та практики, а також використання сучасних методів навчання, сприяє кращому розумінню функціональних залежностей. Освіта, орієнтована на розвиток компетентностей, допомагає не тільки запам'ятати математичні факти, але й навчитися використовувати їх у повсякденному житті. Подальші дослідження можуть зосередитися на розробці інтерактивних навчальних матеріалів, для вивчення степеневі функції з використанням цифрових інструментів.

Список використаних джерел

1. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза, 2019. 304 с.
2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М. Алгебра і початки аналізу: підручник для 11 класу. Х.: Гімназія, 2020. 352 с.
3. Нелін Є. П., Долгова О. Є. Алгебра і початки аналізу: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Оріон, 2021. 336 с.
4. Слєпкань З. І. Методика навчання математики. К.: Вища школа, 2006. 400 с.
5. Скворцова С. О. Теорія і методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2018. 412 с.
6. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А. Компетентнісний підхід у навчанні математики: теорія і практика. К.: Педагогічна думка, 2018. 240 с.
7. Савченко Л. О. Типові труднощі учнів при вивченні степеневі функції та шляхи їх подолання. *Математика в сучасній школі*. 2020. №9. С. 45–50.

STUDY OF THE POWER FUNCTION IN THE COURSE OF ALGEBRA AND THE BEGINNINGS OF ANALYSIS

I. Sira, Y. Chorniy

Abstract. The article examines the peculiarities of studying the power function in the course of algebra and the beginnings of analysis in high school. The psychological and pedagogical principles of mastering the concepts of «function» and «power function» are analyzed, methodical approaches to formulating a deep understanding of the properties of functions and their graphs are highlighted. Attention is focused on the typical difficulties of students, methods of overcoming them, as well as on the role of competence and activity approaches in the learning process. Ways to improve the teaching of the topic through the use of interactive, graphic and research methods have been determined.

Keywords: power function; algebra; beginnings of analysis; teaching method; competence approach.